

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 160 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari.....	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников.....	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatrova Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari	110
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriddinovna Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	

MUQIMIY ASARLARI VOSITASIDA TALABALARDA KITOBXONLIK TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Muxlisa Satriddinovna Muhitdinova

TDIU “O‘zbek va rus tillari” kafedrası o‘qituvchisi, dotsent v.v.b.

Annotatsiya: Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev tashabbuslari bilan 2020–2024-yillar davomida Oliy ta‘lim tizimida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, “Oliy ta‘lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish to‘g‘risida” hamda “Oliy ta‘lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaror va farmoyishlar ushbu fikrning yaqqol dalilidir. Qabul qilingan konsepsiyada O‘zbekiston Respublikasida oliy ta‘lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlari, ustuvor yo‘nalishlari, vazifalari va kompleks chora-tadbirlari asoslab berilgan. Bugungi kunda jamiyatda muhim rol o‘ynaydigan pedagogik kadrlardan o‘z sohalarida chuqur bilim, kasbiy kompetensiya, ilg‘or xorijiy tajriba va milliy pedagogik yondashuvlarga tayanib ishlash, ijodkorlik va tashabbuskorlik ko‘nikmalariga ega bo‘lish talab etilmoqda. Shu bilan birga, har qanday kasb egasi uchun milliy adabiyotimizning boy merosidan bahramand bo‘lish, inson tafakkurini dinga va milliy qadriyatlariga zid bo‘lgan g‘oyalardan asrash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Kalit so‘zlar: ilmiy muammolar, matnshunoslik olami, tarixni o‘rganish va matn tahrirlash, samarali o‘qitish usullari, zamonaviy ta‘lim metodlari, ustunliklar, innovatsion ta‘lim texnologiyalari imkoniyatlari.

Abstract: At the initiative of the President of the Republic of Uzbekistan, Sh. M. Mirziyoyev, a number of reforms have been implemented in the higher education system during 2020–2024. In particular, the decisions “On the introduction of new management principles in the higher education system” and “On measures for the further development of the higher education system” clearly reflect this direction. The adopted Concept outlines the strategic goals, priorities, tasks, and comprehensive measures for the development of higher education in Uzbekistan. Today, educators are expected to have deep subject knowledge, essential competencies, and the ability to apply both advanced international experience and national pedagogical practices. Moreover, one of the urgent issues is ensuring that professionals in all fields have access to the rich heritage of national literature and protecting human consciousness from ideas that contradict religious and national values.

Key words: scientific problems, world of textual criticism, historical studies, text editing, effective teaching methods, modern teaching approaches, advantages, opportunities of innovative educational technologies.

Аннотация: По инициативе Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева в 2020–2024 годах в системе высшего образования реализуется ряд глубоких реформ. В частности, постановления и распоряжения “О внедрении новых принципов управления в систему высшего образования” и “О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования” служат убедительным подтверждением данного процесса. В принятой Концепции обоснованы стратегические цели, приоритетные направления, задачи и комплексные меры по развитию высшего образования в Узбекистане. Сегодня от педагогических кадров, играющих ключевую роль в обществе, требуется глубокое знание своей профессии, владение современными компетенциями, использование передового зарубежного и национального педагогического опыта, а также проявление креативности и инициативности. Одновременно одной из актуальных задач остаётся приобщение представителей всех профессий к богатому литературному наследию и защита общественного сознания от идей, противоречащих нашим религиозным и национальным ценностям.

Ключевые слова: научные проблемы, мир текстологии, изучение истории, редактирование текста, эффективные методы обучения, современные методы преподавания, преимущества, возможности инновационных образовательных технологий.

KIRISH

Shavkat Mirziyoyev o'z nutqlaridan birida ta'kidlaydi: "Adabiyot – xalqning yuragi, elning ma'naviyatini ko'rsatadi. Bugungi murakkab zamonda odamlar qalbiga yo'l topish, ularni ezgu maqsadlarga ilhomlantirishda adabiyotning ta'sirchan kuchidan foydalanish kerak."

Ta'lim jarayonida mashg'ulotlarda turli o'yin shakllarining qo'llanilishi samarali natija beradi. Shu sababli talabalarining ta'lim olish faoliyati o'yin faoliyati bilan uyg'unlashgan darslar didaktik o'yinli darslar deb ataladi. Rolli o'yinlar orqali talabada ta'limga va sohaga bo'lgan qiziqish ortadi. Shuningdek, bu o'yinlar shaxsning muloqotga kirishishi, ya'ni kommunikativ muloqot madaniyatini egallashi uchun xizmat qiladi.

Talabaning iqtidori, qiziqishi, bilimi va o'zligini namoyon etishiga imkon yaratiladi. Rolli o'yinlar jarayonida hayotda yuz beradigan turli muammolarni yengish va mo'ljalni to'g'ri belgilash ko'nikmalari shakllanadi. O'yin orqali ijtimoiy me'yorlarga amal qilish, mavjud kamchiliklarga barham berish imkoniyati yaratiladi. Bu esa talabaning ijobiy fazilatlarini shakllantirishga zamin yaratadi.

Shuningdek, insoniyat uchun muhim bo'lgan qadriyatlar tizimi, xususan ijtimoiy, ma'naviy-madaniy, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o'rganishga alohida e'tibor qaratiladi. O'yin ishtirokchilarida jamoaviy muloqot madaniyatini rivojlantirish ham maqsad qilib qo'yiladi.

Didaktik o'yinli mashg'ulotlar o'quvchilarning bilim olish va o'yin faoliyati uyg'unligiga qarab quyidagi turlarga bo'linadi: syujetli-rolli o'yinlar, ijodiy o'yinlar, ishbilarmonlar o'yini, konferensiyalar va o'yin-mashqlar. O'qituvchi dastlab o'quvchilarni yakka tartibda, keyinchalik guruhli o'yinlarga tayyorlashi va ularni o'tkazishi, o'yin muvaffaqiyatli chiqqach esa ommaviy o'yinlarga tayyorlashi lozim.

Chunki talabalar didaktik o'yinli mashg'ulotlarda faol ishtirok etishlari uchun zarur bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'lishlari, shuningdek guruh ichida hamkorlik va o'zaro yordam muhitini shakllantirishlari zarur.

Zamonaviy sharoitda ta'lim jarayonining barcha imkoniyatlari shaxsni har tomonlama rivojlantirish, uni ijtimoiylashtirish, mustaqil, tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Ana shunday imkoniyatlarni o'zida aks ettira olgan ta'lim shaxsga yo'naltirilgan ta'lim deb ataladi. Bunday ta'lim pedagog va talaba o'rtasidagi hamkorlik va tanlov erkinligiga asoslanib, talabaning shaxs sifatida qadrlanishiga zamin yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda ta'lim sohasida shaxsga yo'naltirilgan, interfaol va innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha samarali ilmiy ishlanmalar olib borilmoqda. Ishmuxeimedov, Abduqodirov va Pardayev tomonidan ishlab chiqilgan amaliy tavsiyalarda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, xususan, muammoli va modulli ta'lim texnologiyalarini qo'llash samaradorligi asoslab berilgan. R. Slavin, R. Jonson va Sh. Sharon singari olimlarning izlanishlari ham hamkorlikka asoslangan ta'lim modellari va rolli o'yinlar orqali o'quvchilar faolligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Pedagogika sohasida R. Mavlonova va O. Turayeva o'qish madaniyatini shakllantirish, matnni chuqur tahlil qilish va talabning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va keys-stadi metodining ahamiyatiga urg'u beradilar.

Adabiyotshunoslikka oid manbalarda Jabborov N. Muqimiy asarlarining tahrir xususiyatlarini tahlil qilgan, Karimov F. esa Muqimiy ijodida poetik tafakkur va janr xilma-xilligini chuqur o'rgangan. Shuningdek, Glenn S. Levine tomonidan taklif etilgan "global simulation" modeli ham o'qitishning kommunikativ va ijodiy jihatlarini kuchaytirishga xizmat qiladi. Bu yondashuvlar Muqimiy asarlari asosida talabalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda keng imkoniyatlar yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar adabiy-tahliliy tahlil, kontent tahlili va kuzatuv metodlari orqali yig'ildi. Muqimiy asarlari asosida olib borilgan amaliy mashg'ulotlar, talabalar ishtirokidagi taqdimotlar va suhbatlar kuzatilib, ularning kitobxonlik faoliyatidagi o'zgarishlar sifat tahlili asosida baholandi. Internet manbalari va pedagogik tajribalar tahlil asosida umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'qish texnologiyasi matnni tahlil qilishda vaqtni tejash, bilimlarni tez o'zlashtirish va saqlash, shuningdek, o'qish madaniyatini shakllantirish imkonini beradi. R. Mavlonova va O. Turayeva ta'kidlaganidek, ta'lim jarayonida bajariladigan harakatlar algoritmlari talabalarni faollashtiradi, kasbiy jarayonda muhim bo'lgan ma'lumotlarni yodda saqlash, takrorlash va texnik o'qish samaradorligini oshiradi. Bu esa talabning kasbiy ijodkorligi uchun zamin yaratadi. Talabalar ongli ravishda maqsadlarini, kasbiy vazifalarini belgilaydi, o'qiganlarini baholab, tahlil qiladi. Ushbu ko'nikmalar kelajakda yetuk mutaxassisning aqliy salohiyatini rivojlantiradi, matnli mulohazalarni o'z so'zlari bilan ifodalash orqali nutq madaniyatini shakllantiradi.

Har bir vaziyatga qarab ma'lum o'qish texnologiyasi tanlanadi. Insoniyat erishgan barcha yutuqlarning asosi yozish va o'qish kashfiyotiga borib taqaladi. Ilm olish, ayniqsa tarixiy bilimlar, insonning rivojlanishida eng samarali yo'l bo'lib qolmoqda. Har bir sohani mukammal o'rganish uchun ko'p vaqt sarflash shart emas – bu borada yetuk mutaxassislarning fikrlari, asarlari bilan tanishish kifoya. Kitobxonlik – bu ilhom manbai, bilimli insonlar bilan muloqot vositasi sanaladi. Kimga aylanishimiz bizning vaqtimizni qanday sarflashimizga bog'liq. Afsuski, o'qish davomida eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan jarayon bu fikrlash faoliyatidir.

Masalan, Muqimiy ijodini olaylik. U yoshligidan Alisher Navoiy asarlarini muhabbat bilan o'rgangan, g'azallariga naziralar bitgan, taxmislar bog'lagan. Navoiy g'azallaridan yetti tasiga taxmis yozgan Muqimiy, poetik mukammallikni o'z ijodida davom ettirgan. Ayniqsa, "Gul" radifli g'azalga javoban yozilgan g'azallari va Navoiy hajviyotidan ilhomlanib yaratgan asarlari bu tahlilni tasdiqlaydi.

Konseptual va obrazli o'qish texnologiyasi – A. M. Levitov tomonidan ilgari surilgan bo'lib, "Muallif, rasm, kitobxon" modeli asosida matnni obrazli idrok etishga yordam beradi. Bu metod kitobxonning taassurotlarini chuqurlashtirishga xizmat qiladi. I. P. Pavlov og'zaki belgilarni majoziy anglash orqali idrok jarayonining faollashishini asoslagan. So'z inson tafakkurining asosiy vositasi bo'lib, nutq madaniyati va fikrlash sifati bevosita o'qish jarayoniga bog'liq.

O'qishga bo'lgan qiziqishning pasayishi, miyadagi obrazli tasvirlar yaratish qobiliyatining susayishi bilan bog'liqdir. Har bir tushunchaning tajribasini ifodalay oluvchi so'zlar insoniyat madaniyatining asosiy kommunikativ vositasi sanaladi. Obrazli fikrlash va nutqiy faoliyat uyg'unligi buzilsa, inson intellektual imkoniyatlaridan mahrum bo'ladi. Shu bois, raqamlashtirish va vizual matnlar (ekran matnlari, gipermatnlar, polifoniya) asosida yangi kitobxonlik madaniyatini shakllantirish zaruriy shartga aylangan.

Masalan: Muqimiy maktublari. Shoirning hozirgi kunda ma'lum bo'lgan 18 ta nasriy va 9 ta she'riy maktubi mavjud. Muqimiy ijodini o'rganishda uning maktublari alohida ilmiy va estetik ahamiyat kasb etadi. Ular shoir ruhiyati, zamonasining ijtimoiy ziddiyatlari va tarixiy kontekstlarini o'zida aks ettiradi. Jumladan, maktublarda tilga olingan Zuhur hoji, Sayyid Usmon qozi, Abdumo'min, Abdujabbor, Azimjon, Mirza Umar va Mirsalim singari shaxslar Muqimiyning yaqin do'stlari bo'lib, ularning ismlari shoirning boshqa asarlarida ham qayd etilgan.

Mazkur materiallar asosida dars mashg'uloti zamonaviy pedagogik texnologiyalardan biri – "Munozarali dars" metodi asosida tashkil etiladi. Dars o'qituvchining kirish so'zi bilan boshlanadi. Talabalar 3 yoki 4 jamoaga

bo'linadi. Har bir jamoa falsafiy-estetik mazmunga ega nom tanlaydi va o'z yetakchi liderini saylaydi. Lider jamoa fikrini ifodalaydi, qo'shimchalar boshqa a'zolar tomonidan bildiriladi. Baholashda mustaqil fikrlash, ilmiy asoslash va hayotiy dalillarning mavjudligi inobatga olinadi. Jamoalar bir-birining fikriga tanqidiy yondashish, izoh berish va savollar yo'llash huquqiga ega.

Munozarada quyidagi savollar asos qilib olinadi:

1-jamoaga: Muqimiyning she'riy maktublari haqida fikr bildiring.

2-jamoaga: Shoirning nasriy maktublari kimlarga yozilgan?

3-jamoaga: Muqimiyning kishilar vafotiga bag'ishlangan ta'rixlari haqida ma'lumot bering.

Ushbu jarayonga kontseptual va obrazli o'qish algoritmini joriy qilish orqali talabalar o'qishga qiziqishini oshirish, matnni tahlil qilish va izohlash mahoratini rivojlantirish mumkin bo'ladi. Bunday texnologiyalar talabani shaxsiy va kognitiv xususiyatlariga moslashtirilgan, turli fanlarda ham tatbiq etilishi mumkin.

Kontseptual o'qish talabani mantiqiy va obrazli fikrlashini rivojlantirish, yangi g'oyalarni izlashga undash va tasavvurni kengaytirish orqali ijodiy fikrlashni faollashtiradi. Ayniqsa, iqtisod sohasida tahsil olayotgan talabalar uchun bunday yondashuvlar biznes g'oyalarni shakllantirishda asos bo'lib xizmat qiladi.

Badiiy matnni jamoaviy singdirish texnologiyasi XX asr boshlarida rus pedagog-psixologi P. P. Blonskiy tomonidan ilgari surilgan. Ushbu texnologiya konsentratsiyali o'qitish asosida o'quv ma'lumotlarini tizimlashtirish va umumlashtirishga yo'naltirilgan. Keyinchalik M. P. Shchetinin tomonidan "immersion" texnologiyasi sifatida takomillashtirilgan. Eksperimental tarzda qo'llanilgan yondashuvlar (A. V. Xutorskaya – evristik; A. I. Tubelskiy – fanlararo; S. D. Oy – jamoaviy va boshqalar) dars jarayonida konsentratsiyani oshirish, ijodkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ushbu texnologiya asosida o'quv jarayonida quyidagi bosqichlar amalga oshiriladi:

- asardan parcha tanlash va uni takroriy ovoz chiqarib o'qish;
- muallif va davr haqida ma'lumot to'plash;
- adabiyotshunoslarning talqinlari bilan tanishish;
- matnning asosiy g'oyasi va ma'nosini aniqlash;
- voqealar mazmuni va personajlar harakatlarini tahlil qilish;
- muallif, qahramon va kitobxon nuqtai nazaridan baholash;
- yakuniy xulosa va jamoaviy munozaraga tayyorlanish.

Adabiy matnlar har doim muayyan hayotiy voqealarni aks ettiradi, ammo ularni yechish uchun yagona usulni taqdim etmaydi. Bu esa talabalarni ijodiy yondashuvga, mustaqil fikrlashga undaydi.

Masalan: XIX asr oxiridagi tarixiy sharoitda tomir otgan takabbur, poraxo'r tanobchilarning, tovlamachi va yulg'ichlarning esda qoladigan obrazlarini yaratishi. U o'z she'rlaridan birini "Tanobchilar" deb atagan. Chor hukumati Turkistonda saylov tizimini joriy qilgan. Yuzboshi, mingboshi, qozilar saylangan. Biroq bu saylov poraxo'rlikka yo'l ochgan, badavlat kishilar tomonidan pul sochish musobaqasiga aylangan. Muqimiyning "Saylov" she'ri aynan shu holatlarni fosh etadi. "To'yi Iqonbachcha" hajviyasida esa bir to'y hangomasi satirik tarzda tasvirlanadi. Sho'rolar davrida Muqimiyning "Bachchag'ar" radifli satirasiga "Hajvi Xalifai Mingtepa" sarlavhasi berilib, asl mazmundan yiroqlashtirilgan va Dukchi Eshon voqeasiga bog'lab talqin qilingan.

Kitobxonlikka jalb etish – kundaliklar, yozishmalar orqali ijtimoiy ahamiyatga ega ma'lumotlar va bilimlarning to'planishi kitobxonlikning o'zgaruvchan tabiati, yangi o'qish amaliyoti va innovatsion texnologiyalar yordamida fan, texnika va jamiyat taraqqiyoti istiqbollarini anglash imkonini yaratadi. Innovatsion o'qish texnologiyalari o'quvchilarning motivatsion, kognitiv va faollik darajasini oshiradi; kontseptual va kategorik apparatini kengaytiradi; o'qishni ravon egallashni ta'minlab, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantiradi, qadriyat yo'nalishlarini aniq belgilaydi va shaxs madaniyatini boyitadi.

Zamonaviy sharoitda ta'lim samaradorligini oshirishning eng maqbul yo'li – mashg'ulotlarni interfaol metodlar asosida tashkil etishdir. Mustaqil ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- texnologiyalarning metodologik asoslarini o'zlashtirish;
- ta'lim-tarbiya jarayonini loyihalash;
- ma'ruza, seminar, amaliy, laboratoriya va mustaqil mashg'ulotlarda innovatsion uslublarni uyg'unlashtirish;
- axborot-kommunikatsion texnologiyalarni samarali qo'llash;
- natijalarni tahlil qilish va umumlashtirish.

Interfaol ta'lim – bu ishtirokchilarning bilim, ko'nikma, malaka hamda axloqiy sifatlarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan o'zaro hamkorlikka asoslangan faoliyatidir.

Konseptual jadval – tushuncha, hodisa yoki fikrlarni bir necha jihat bo'yicha taqqoslash, tizimli fikrlash, tahlil qilish, muhim belgilarni aniqlash va axborot qidirish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Jadvalda gorizontal yo'nalishda tushunchalar, vertikal yo'nalishda esa ularning taqqoslanadigan xossalari joylashtiriladi. Bu jadvallar dars jarayonining metodik ta'minotini boyitadi. Talabalarga kontseptual jadval tuzish topshirig'i berilishi ularning mustaqil bilim faoliyatini kuchaytiradi.

O'qitishda slayd, video, hujjatli film, test savollari, "Aqliy hujum", "Debatlar", "Klaster", "Sinkveyn", "Akvarium", "Charxpalak" kabi metodlardan foydalanish mumkin. Talabalarga oldindan materiallar tarqatish, guruhlarda ishlash, raqamli texnologiyalar asosida ma'lumot berish, vizual ko'rgazmalar tayyorlash kabi yondashuvlar ularning o'zlashtirish darajasini oshiradi.

Masalan: Muqimiy tomonidan iqtisodiy muammolarni aks ettirgan asarlardan misollar keltirish orqali yuqoridagi texnologiyalarni amaliyotga tadbiiq etish mumkin.

Mustaqil ta'limni amalga oshirishda talabaning mustaqil tayyorlanishi jarayonida fan xususiyatlaridan kelib chiqqan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi: tarqatma materiallar bo'yicha fakultativ o'quv kursi mavzularini o'zlashtirish. Bunda o'qituvchi asosiy materialning bayon qilinishiga alohida e'tibor qaratishi lozim. Tarqatma materiallar hajmi har bir mavzu bo'yicha 3–5 sahifa bo'lishi kerak. Bunday ish natijalari reyting nazoratining mos bosqichlarida tekshiriladi. O'qitish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimlari bilan ishlash mashg'ulotlar hamda mustaqil ishga tayyorgarlik ko'rish jarayonida qo'llanilishi mumkin. O'z-o'zini baholash orqali bilimni uzluksiz nazorat qilishda talaba maxsus formula yordamida o'z bilimini baholaydi va maxsus nazorat daftarlariga qayd etib boradi. Talabalarning mustaqil ta'limi va taqdimotlar bilan bog'liq holda fakultativ o'quv kursining muayyan mavzularini chuqur o'rganish – internet materiallari, audiomateriallar, axborot-resurs markazlaridagi mavjud davriy matbuot materiallaridan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Avtomatlashtirilgan o'rgatuvchi nazorat qiluvchi tizimlar mashg'ulotlarda bilimlarni mustahkamlab, tafakkurni boyitadi.

Masalan: Muqimiy ijodiy merosi – lirika (g'azal, muxammas, murabba', masnaviy, ruboiy, fard), hajviyot (satira, yumor), sayohatnoma, maktublar (she'riy va nasriy shaklda) tarzida tavsiflanadi. Ushbu mavzu multimedia materiallari yordamida talabalarga namoyish etiladi.

Taqdimotlar – olingan bilim, malaka va ko'nikmaning amalda qo'llanilishini, shaxs madaniyatiga aylangan darajasini ifodalaydi. Ular taqvimiy rejadagi mavzular asosida tanlanadi. Talabaga mavzuni tanlash imkoniyati yaratiladi. Tayyorlanish davomida: adabiyotlarni o'rganish, internetdan foydalanish, audiovizual manbalarni izlash, davriy matbuotdan foydalanish tavsiya etiladi.

Taqdimot mavzulari: Muqimiyning hayot yo'li, shoir ijodining o'rganilishi, adabiy merosi, lirika, hajviyot, maktublar, tabiat tasviriga bag'ishlangan she'rlar, sayohatnomalar, amaldorlar fe'l-atvori, muvashshahlar, ta'rixlar, Toshkentdagi faoliyati, lirikasi manbalari, adabiy davrasi, poetik she'rlar, mustaqillik davridagi talqinlar, ishq talqini, matn tadqiqotlari, yangi asarlarning tahlili, adabiy-estetik tafakkur.

Suhbat metodi – talaba tafakkuri mustaqilligini ta'minlovchi, muammoli ta'limdan keyingi asosiy metodlardan biri. Badiiy mutolaaga qiziqishning sustligi bilan bog'liq muammoning yechimi – talabalarning ijodiy, tashkiliy va badiiy qobiliyatlarini rivojlantiruvchi loyiha usullaridir.

Masalan: "Ajdodlar ijodi – avlodlar qalbida" mavzusida suhbat yoki "Muqimiy maktublari", "Muqimiy muvashshahlari" asosida nazariy ma'lumotlar berilishi mumkin. Muvashshah – g'azallarning muqimiyshunoslikda yetarli o'rganilmagani bois, 75 ta muvashshah-g'azalning mavjudligi aniqlangan. "Sog'inib" radifli g'azallar bunga misol bo'la oladi. Bunday tahlillar orqali talaba badiiy asarlarni chuqur tahlil qiladi.

Badiiy adabiyot namunalarini o'rgatish va tahlil qilish orqali Vatanga sadoqatli, keng dunyoqarashga ega, ma'naviy yetuk shaxsni shakllantirishda adabiyot o'qitish metodikasining o'rni beqiyosdir. Ayniqsa, she'riyatni o'rgatishda interfaol usullardan foydalanish talabalarda chuqur bilim, ijodiy fikrlash, tanqidiy tahlil va amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Zamonaviy ta'lim talabi – qisqa vaqt ichida ortiqcha kuch sarflamay yuqori natijalarga erishishdir. Bu esa grafik organayzerlar kabi innovatsion metodlar orqali amalga oshadi. Bugungi ta'lim tizimida axborot texnologiyalarini joriy qilish va metodologik yondashuvlar bilimni oson va samarali egallash imkonini yaratmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi ilmiy-tahliliy mulohazalar asosida xulosa qilish mumkinki, Muqimiy ijodining badiiy-estetik salohiyati, xususan uning hajviy, liry, sayohatnoma va maktub janridagi asarlari zamonaviy ta'lim jarayonida kitobxonlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim pedagogik vosita sifatida e'tirof etilishi lozim. Muallif asarlari orqali nafaqat ijtimoiy illatlar fosh etiladi, balki o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, tarixiy-estetik idrok, mustaqil tahlil qilish, ma'naviy-estetik zavq kabi ko'nikmalar shakllantiriladi. Bugungi kunda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi, yoshlar o'rtasida raqamli tafakkurning shakllanishi sharoitida Muqimiy merosini innovatsion metodlar vositasida o'qitish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Innovatsion texnologiyalar, jumladan, multimedia vositalari, grafik organayzerlar, interfaol usullar (klaster, sinkveyn, debat, muammoli ta'lim va b.) orqali talabalarning mustaqil o'rganish jarayonini yo'lga qo'yish, Muqimiy asarlari asosida taqdimot, suhbat, konseptual jadval, mavzuli o'qish shakllarini joriy etish kitobxonlik faoliyatini jonlantiradi.

Quyidagi takliflarni ilgari suramiz:

- Muqimiy asarlarining zamonaviy multimedia formatlarini yaratish (audio-kitob, videodars, interaktiv platforma) va oliy ta'lim tizimiga integratsiya qilish;
- "Muqimiy merosi va kitobxonlik" mavzusida maxsus modulli o'quv dasturlarini ishlab chiqish;
- O'zbek tili va adabiyoti fanlarida Muqimiy ijodining hajviy va didaktik yo'nalishlariga asoslangan tahliliy topshiriqlar tizimini joriy etish;
- Universitet kutubxonalarida Muqimiy asarlari bilan bog'liq ko'rgazma, munozara, teatr sahnalari tashkil etish orqali talabalarda kitobga bo'lgan qiziqishni oshirish;
- O'qituvchilarning innovatsion texnologiyalarni puxta o'zlashtirishini ta'minlash maqsadida maxsus malaka oshirish kurslari va metodik qo'llanmalarni ishlab chiqish.

Ushbu takliflarning amaliy joriy etilishi nafaqat Muqimiy ijodining o'quv jarayoniga samarali integratsiyasini, balki talabalarning badiiy-estetik didi, kitobxonlik madaniyati va ilmiy-tahliliy salohiyatining oshishiga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston – 2030 Strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev. 2023-yil 11-sentabr, PF-158-son.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent, 2016. – 56 b.
3. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokrat O'zbekiston davlatini barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston NMIU, 2016. – B. 14.
4. Mirziyoyev Sh.M. Adabiyot va san'at, madaniyatni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash – xalqimiz ma'naviy olamini uyg'otish asosidagi poydevoridir.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada yaxshilash va takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-2909-son Qarori.
6. Karimov F. O'zbek mumtoz adabiyotining bosh nazariy masalalari / Q. Pardayev. Muqimiy muvashshahlari, Muqimiy she'riyatida tahrir masalasi, Muqimiyning uch qo'lyozma bayozi, Muqimiy ta'rixlari, Muqimiy sayohatnomasi tarixidan.
7. G'ulom Karimov. Ma'rifat fidoisi. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2009. – B. 56–63.
8. Po'latov A. Kompyuter lingvistikasi. – Toshkent, 2011.
9. Sultonsaidova S., Sharipova O'. O'zbek tili stilistikasi. – Media markazi.
10. Jabborov N. Badiiy matn tahririning xususiyatlari // "O'zbek adabiyotshunosligining talqin va tahlil muammolari" mavzusidagi ilmiy-nazariy anjuman materiallari. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2014. – B. 28–32.
11. Levine G.S. Global Simulation: A Student-Centered, Task-Based Format for Intermediate Foreign Language Courses // Foreign Language Annals. 2004. Vol. 37, No. 1. – P. 26–35.
12. Aripov M. Axborot texnologiyalari. – Toshkent: Noshir, 2009.
13. Asqarova M. va boshq. O'zbek tili praktikumi. – Toshkent: TDPU, 2007.
14. Ishmuxamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar: Ta'lim muassasalari pedagog-o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2008. – 180 b.
15. www.ziyonet.uz
16. www.tstu_info.edu.uz
17. www.info.com.uz
18. <http://ru.wikipedia.org>
19. www.elektron-lugat.zn.uz
20. www.ru.1september.ru
21. <http://www.uchportal.ru/>
22. <http://elugatact.rar>
23. <http://slovar.olam.uz>
24. <http://sahifa>
25. <http://www.langmaster.com/>
26. <https://www.bulletennauki.com>
27. www.istanbul.edu.tr
28. <http://www.washington.edu/>
29. <http://www.uva.nl/en/home/>
30. <http://london.ac.uk/>
31. <http://www.uop.edu>
32. www.ivran.ru
33. <http://elm.az/>
34. www.navoiy-uni.uz
35. <http://ziyo.edu.uz>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.